

ДИСКУРСИВНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МЕТАФОР В АНГЛИЙСКОЙ ДРАМЕ: КОГНИТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Хурсанов Нурислом Искандарович

Университет образования Ренессанс доц. и.о.,

Доктор философских наук (PhD) по филологическим наукам,

E-mail: nurislomkhursanov92@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11110295>

Аннотация. По лингвокультурным особенностям метафоры в драматическом дискурсе можно разделить на национальные и индивидуальные метафоры. В статье говорится об использовании метафор в английских драматических произведениях, влиянии метафор на черты характера героя, их роли в достижении речевой интенции, их роли в психическом состоянии героя, когнитивно-прагматических характеристиках.

Ключевые слова: драма, метафора, дискурсивная интерпретация, когнитивно-прагматическая характеристика, когнитивная функция, психологическая функция.

Annotatsiya. Dramatik diskursda voqelangan metaforolarning lingvokulturologik belgilariga muvofiq ularni umumetnik va individual tipdagi metaforalarga ajratish mumkin. Maqolada metaforolarning ingliz dramatik asarlarida qo'llanilishi, metaforolarning qahramon xarakter xususiyatlariga ta'siri, nutqiy intensiyaga erishishda tutgan o'rni, qahramon ruhiy holatidagi o'rni, kognitiv-pragmatik xoslanishi haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: drama, metafora, diskursiv talqin, kognitiv-pragmatik xoslanish, kognitiv funktsiya, psixologik funktsiya.

Annotation. According to linguistic and cultural characteristics, metaphors in dramatic discourse can be divided into national and individual metaphors. The article talks about the use of metaphors in English dramatic works, the influence of metaphors on the character traits of the hero, their role in achieving speech intention, their role in the mental state of the hero, and cognitive-pragmatic characteristics.

Key words: drama, metaphor, discursive interpretation, cognitive-pragmatic characteristics, cognitive function, psychological function.

Метафора как средство языковой выразительности привлекала внимание с древних времен. Наиболее видные мыслители феномена метафоры

варьируются от Аристотеля (античная филология) до Рюяки (древнеиндийская филология), Дж.Дж. Исследовали Руссо, Гегель, Э. Кассирер и другие. Отношение к метафорическим конструкциям со временем существенно изменилось. В античной и средневековой философии существовали разные взгляды на место метафоры в языке и тексте, ее полное отрицание, роль вспомогательных, второстепенных средств, усиливающих эмоциональное воздействие речи на слушателя [Хурсанов, 2024:17-27]. Главный объект внимания Аристотеля — практическая сторона проблемы, цель и способы употребления метафоры в речи. Анализ функционального аспекта метафоры в его работах сосредоточен на следующих функциях метафоры в языке:

Эстетическая функция метафоры. По мнению Аристотеля, метафора как эстетическое явление призвана вызывать у читателя положительные эмоции. Метафора художественно выражает речь, вызывает чувство новизны и удивления. В древности под красотой понимали все, что было эстетически выразительным и синонимом понятия искусства.

Психологическая функция метафоры. По мнению Аристотеля, метафора ускоряет процесс человеческого восприятия, превращает мир в среду психологической устойчивости. Он основан на часто используемых словах и помогает наглядно представить передаваемую информацию в виде изображений. Метафора служит для живого изображения неодушевленных вещей.

Когнитивная функция метафоры. Эта задача, прежде всего, служит выяснению ее основного смысла. Метафора свободна от смысловых преувеличений и помогает выразить их лаконично. Метафора стремится выразить речь ярко и ясно, устанавливает связь понятий. Метафора – явление многогранное. Метафора изучается в поэтике как особый вид тропов, в лексикологии как источник новых значений слов, в языке как особый тип речевого употребления. Таким образом, в западной лингвистике можно выделить заместительную, сравнительную, интеракционистскую и когнитивную теории метафоры [Раупова и др., 2011; Раупова, 2023].

Как стилистическая фигура метафора имеет множество функций, среди которых выделяются основные:

➤ выявление сходства между двумя непохожими вещами и создание нового значения;

➤ увеличение словарного запаса языка, усиление стилистической окраски, придание ей выразительности (словообразование и стилистические функции);

➤ «приписывание» объекту (понятию, событию) некоторого свойства или совокупности свойств, которые не могут быть ему приписаны иным способом;

➤ красочное изображение живых существ и вещей, рисование нравственных портретов и психических состояний (изображаемых) персонажей, объяснение фактов общественной жизни, убедительное изложение идей, связанных с искусством, философией, общественной жизнью и т. д.

Метафоры описываются как инструменты, которые можно использовать для достижения широкого спектра целей, включая объяснение, обобщение, поддержку точки зрения, описание, разъяснение или убеждение [Semino, Demjén & Demmen, 2016:625-645]. В литературе две функции метафорических единиц анализируются как наиболее важные или общие функции, а именно объяснение и убеждение. Однако эти две функции часто рассматриваются отдельно как две независимые цели. Эффективное использование метафор является одним из важных аспектов коммуникации и риторики, поскольку метафоры описывают каждый контекст ясно и понятно. Метафоры рассматриваются как средство повышения убедительности общения. Считается, что метафорические выражения выполняют эмоциональную функцию, поскольку их можно использовать для пробуждения чувств и межличностной близости [Bowes & Katz, 2015: 953–963]. Эффекты убеждения также подробно описаны с когнитивной точки зрения. Метафорические выражения обычно считаются более трудными для анализа, поэтому в когнитивной функции метафоры посредством различных способов создания нового значения изменяется исходное значение слова и увеличивается сила эстетического воздействия на человека [Carston, 2002: 83–105].

Следует отметить, что когнитивный подход занимает ведущее место в современных исследованиях, поскольку он сложен и сочетает в себе преимущества всех подходов к изучению метафоры, существующих в современной лингвистике. Выделяют три класса метафор, в которых преобладает тот или иной прагматический компонент значения. К первой группе относятся интенциональные метафоры [Davletnazarova, 2022]. Этот тип метафоры представляет собой прагматическую составляющую значения. В этом случае свойства предмета ярко выражены в метафорическом

содержании. Иными словами, метафора, принадлежащая к этой группе, основана на прямом номинативном значении слова. В этом случае метафоры непосредственно выражаются с целью выразить коммуникативную цель автора: *France: She is herself a dowry.* (William Shakespeare, King Lear Act1, scene 1). Когда Лирд наследует Корделию, большинство ее женихов отказываются от своих претензий, но король Франции объясняет, что сама Корделия стоит больше, чем любое приданое. В данном контексте используется этот метафорический компонент.

Duncan: *in his commendations I am fed: /It is a banquet to me.* (William Shakespeare, Macbeth Act1 ,scene 4, line 5). При этом коммуникативная цель Дункана основана на «слышании похвалы». В этом контексте он использует метафору “*in his commendations I am fed*”.

Hermione: *one good deed, dying tongueless; g / Slaughters a thousand waiting upon .* (William Shakespeare, The Winter's Tale Act 1, scene 2, line 91). Гермиона хочет, чтобы Леонте сделал ей комплимент. В «Венецианском купце» Порция размышляет о свече, которая на рассвете освещает ее сад: «Как далеко посылает свой свет эта маленькая свеча! Так сияет свет добра в злом мире». *Troilus: She is a theme of honor and renown, /A spur to valiant and magnanimous deeds.* (William Shakespeare, Troilus and Cressida Act 2, scene 2 ,line 6).

Ко второй группе относятся метафоры с имплицативным прагматическим компонентом. В таких случаях значение метафоры во многом зависит от некоторых общепринятых, традиционно стереотипных ассоциаций, связанных с определенным понятием или предметом. Чтобы успешно расшифровать метафору такого типа, необходимо знать некоторую дополнительную информацию о культуре, истории, традициях и обычаях конкретной страны [Khursanov, 2023:30-45]. В эту группу входят спортивные, медицинские, технические, военные (военные), религиозные и другие виды метафор.

Troilus: Why, she is a pearl/Whose price hath launch 'd above a thousand ships, /And turn'd crown'd kings to merchants. (William Shakespeare, Trvilus and Cressida Act 2, scene 2, line 81).

«В лингвистике под импликацией (от *implicāre* «связывать, путать») понимают использование в предложении скрытых (отсутствующих) глагольных выражений, в том числе сокращение одного или нескольких существительных в определительной цепочке» [Барабанов , 2013: 49-53]. Следовательно, содержание скрытой подсказки выражается в импликации. В частности, можно заметить, что в приведенном выше примере есть

импликация. Такой образ есть в компоненте «Thousand Ship» Марло «Доктор Фауст». Пример также относится к этой реальности.

Ulysses: The seeded pride/That hath to this maturity blown up/In rank Achilles must or now becropp'd / Or, shedding, breed a nursery of like evil / Toover bulk us all.(William Shakespeare, Troilus and Cressida Act1scene 3,line 316).

Гордость Ахилла сравнивают с семенем, которое нужно срезать после того, как оно выросло в очень большое дерево. И в этом случае подчеркивается чрезвычайная гордость образа. Указывается, что эта гордость не переходит границы и не переходит в высокомерие. Уникальность образа в том, что метафора имплицативного содержания создана путем обращения к героям древнегреческих мифов. *Northumberland: If then we shall shake off our slavish yoke,/Imp out our drooping country's broken wing,/Redeem from broking pawn the blemish'd crown, .And make high majesty look like itself.* (William Shakespeare, The Tragedy of" King Richard the Second Act 2, scene1, Un e292).

Выражается, что страна все больше приходит в упадок, и необходимо производить особые изменения. Подразумеваемое значение относится к недовольству политикой короля и его свержению. В строке три метафоры. На первом изображены лорды как королевские чудовища, на втором — выстрел из соколиной охоты — Англия изображена как раненый ястреб, нуждающийся в починке, а на третьем изображена свернувшаяся королевская корона.

Suffolk: we'll weed them all at last, /And you yourself shal steer the happy helm. (William Shakespeare, The Second Part of Henry the Sixth, Act1 ,scene 3, line102). Саффолк объединяет метафоры садоводства и мореплавания, чтобы убедить принцессу, что она избавится от всех своих врагов. “*Steer the happy helm*” означает взятие контроля через: *Gardener: Give some supportance to the bending twigs/. Cut off the heads of too fast growing sprays.* (William Shakespeare, The Tragedy of King Richard the Second, Act3 , scene4, line30).

Садовник использует приведенную выше метафору, когда пропалывает сад в ходе выполнения своих обязанностей. Рамзан указывает на необходимость построения справедливого общества, а также уничтожения и истребления тех, кто творит несправедливость.

К третьей группе относятся метафоры, включающие эмоционально-оценочно-прагматический компонент смысла. Слова или фразы этого типа отличаются яркой эмоциональной окраской, значением и выразительностью. Они не только создают взаимное сходство, но и служат для выражения чувств автора или говорящего через предметы и понятия, выражают его субъективное

отношение к определенному предмету или событию. В ходе анализа можно увидеть преобладание следующего субъективного отношения и эмоционально-экспрессивной оценки:

Сожаление: *Lear: When she was dear to us, we did hold her so; But now her price is fall'n.* (William Shakespeare, King Lear, Act 1, scene 1, line 199)

Гнев и ненависть: *Edgar: my name is lost, / By treason's tooth bare-gnawn and canker-bit.* (William Shakespeare, King Lear, Act 5, scene 3, line 122). *Othello: what's the matter, / That you unlace your reputation thus.* (William Shakespeare, Othello, Act 2, scene 3, line 184). *King Philip: our hands.. / they were besmear'd and over stain'd / With slaughter's pencil, where revenge did paint / The fearful difference of incensed kings.* (William Shakespeare, The Life and Death of King John, Act 3, scene 1, line 23).

Похвала или лесть: *Iago: Good name in man and woman's dear, my lord; / Is the immediate jewel of our souls.* (William Shakespeare, Othello, Act 3, scene 3, line 159).

Гордость: *Mowbray: A jewel in a ten-times-barr'd up chest / Is a bold spirit in a loyal breast.* (William Shakespeare, The Tragedy of King Richard the Second, Act 1, scene 1, line 180).

Совет: *And thou shalt prove a shelter to thy friends, / A hoop of gold to bind thy brother sin, / That the united vessel of their blood, / ..Shall never leak.* (William Shakespeare, The Second Part of King Henry the Fourth, Act 4, scene 4, line 41).

Забота/Сочувствие: *Duchess of York: I am your sorrow's nurse, / And I will pamper it with lamentation.* (William Shakespeare, The Tragedy of King Richard the Third, Act 2, scene 2, line 87).

Интересный аспект анализа трагедий Шекспира состоит в том, что нравоучения, похвалы и аплодисменты, как правило, мудрые метафоры с позитивным подтекстом, выражаются преимущественно в речи отрицательных персонажей. В приведенном примере драгоценная мысль, выраженная языком Яго, показывает ситуацию, совершенно противоположную ее первоначальному назначению и виду. В связи с тем, что в одном и том же значении слова часто сочетаются разные прагматические компоненты, определить их по значению слова несколько сложно. Анализ важных метафор, употребляемых в британских и американских драмах, а также в речи персонажей, показывает, что этот прием больше подходит авторским метафорам, поскольку они являются одним из средств выражения

эмоционально-выразительности лингвистически, и следовательно, имеют больший прагматический потенциал, чем традиционные метафоры.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проблема общности языка и культуры отличается многообразием и сложностью анализа. В языке присутствуют как первые формы народной культуры, так и современное состояние. Соответственно, язык как выражение культуры можно оценить как великолепное сокровище устаревших, архаичных, релятивизированных, устойчивых культурных основных единиц.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Bowes, A., & Katz, A. Metaphor creates intimacy and temporarily enhances theory of mind. *Memory and Cognition*, 43(6), 2015. – pp. 953–963.
2. Carston, R. Metaphor, ad hoc concepts and word meaning - more questions than answers. *UCL Working Papers in Linguistics*, 14, 2002. – pp. 83–105.
3. Davletnazarova, Laylo. "Some Reviews on Mathematic Linguistics." *Computer Linguistics: Problems, Solutions, Prospects* 1, no. 1. 2022.
4. Khursanov, N. Discourse and pragmatics: phenomena in linguistics. *Uzbekistan: Language and Culture*, 1(1). 2023. – pp. 30-45.
5. Raupova, L., Khursanov, N., Khursanova, L., & Polatova, S. Development of world modern linguistics and discourse interpretation in it. In *E3S Web of Conferences*. EDP Sciences. 2023. Vol. 413, p. 03023. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202341303023>
6. Semino, E., Demjén, Z., & Demmen, J. An integrated approach to metaphor and framing in cognition, discourse, and practice, with an application to metaphors for cancer. *Applied Linguistics*, 39(5), 2016. 625–645. <https://doi.org/10.1093/applin/amw028>.
7. Xursanov N. I. Ingliz va o'zbek dramalarida verbal va noverbal vositalar munosabati // O'zbekistonda xorijiy tillar. — 2024. — 10-jild, No 1 (54). — B. 17-27. <https://doi.org/10.36078/1709623334>.
8. Барабанов О. О. Импликация / Труды XI международных Колмогоровских чтений: сборник статей. — Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2013. С. 49-53.
9. Raupova, L. Dialogik nutqning diskursiv talqini (polipredikativ birliklar misolida). Monografiya. O'zbekiston fanlar akademiyasi. –Toshkent. "Fan". 2011.